

O'QUVCHILARDA TAYANCH MA'NAVIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Jaynarov Obid Shavkatovich

TDPU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434507>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining tayanch ma'naviy kompetensiyalari ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: kompetentsiya, ma'naviyat, tarbiya, o'quvchi, maktab.

Ma'naviy rivojlanishning zamonaviy kontseptsiyasi maktab o'quvchilarida vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, ma'suliyatlilik, tolerantlilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Bu, albatta, barkamol va ijtimoiy faol shaxsning zaruriy fazilatlari. Buning uchun o'qituvchilar o'quvchilarda asosiy axloqiy munosabatlarni shakllantirishlari kerak. Masalan, axloqiy xulq-atvor normalari, kattalarga hurmat, jamoada, sinfda o'zini tutish qoidalari, jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri idrok etish.

Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim har bir bola hayotidagi asosiy bosqichdir. Shuning uchun bu yoshda asosiy ma'naviy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va o'quv jarayonining maqsadini to'g'ri aniqlash juda muhimdir. Har qanday o'quv jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Bu, ayniqsa, ma'naviy tarbiya uchun to'g'ri keladi. Shuning uchun o'qituvchi ma'naviy kompetensiyalarni tarbiyalashni boshlashdan oldin asosiy axloqiy me'yorlarni o'zlashtirish darajasini tashxislashi kerak.

Bugungi kunda davlat darajasida ta'lim mazmuni sifatini baholash uchun universal bilimlar, ko'nikmalar va ularlar tizimi, shuningdek, mustaqil faoliyat va shaxsiy javobgarlik tajribasi sifatida belgilangan zamonaviy asosiy kompetensiyalardan foydalanish taklif etiladi.

Asosiy kompetensiyalar har qanday faoliyat sohasidagi ko'nikmadir. Bu jamiyatning o'z fuqarolarini zamonaviy hayot sharoitida tayyorlashga buyurtmasi. Maktabda ham ta'lim sifati va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalash eng muhim yo'nalishlardan biriga aylanishi kerak. Maktab dinamik va organik qism bo'lib, uzluksiz ta'lim tizimining muhim bosqichidir. Unda ta'limning keyingi bosqichlari uchun poydevor qo'yilgan.

Maktabda kompetensiyaga asoslangan yondashuv o'quvchining subyektiv tajribasini tashkil etuvchi asosiy kompetensiyalar tizimini shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Subyektiv tajribaning shakllanishi ijtimoiy tajribaning turli sohalarida taqdim etilgan ta'limning madaniy mazmunini o'zlashtirish orqali sodir bo'ladi.

Pedagogika fanida asosiy kompetensiyalarning quyidagi guruhlari ajratilgan: yaxlit semantik kompetensiyalar, umumiy madaniy kompetensiyalar, o'quv va kognitiv, axborot, kommunikativ, ijtimoiy va mehnat kompetensiyalari, shaxsiy o'zini o'zi takomillashtirish kompetensiyalari va tayanch ma'naviy kompetensiyalar.

Har bir o'quv fanida ma'lum kompetensiyalarning mazmunini tashkil etuvchi bilim, ko'nikma, malaka va faoliyat usullari bilan shakllangan bir-biriga bog'liq bo'lgan haqiqiy o'rganilayotgan obyektlar sonini aniqlash mumkin:

qiymat-semantik – bu o'quvchining atrofdagi dunyoni ko'rish va tushunishga, unda harakat qilishga, uning roli va maqsadini anglashga tayyorligi;

umumiy madaniy – bu o'quvchilarning milliy va umuminsoniy madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlari, inson va insoniyat hayotining ma'naviy va axloqiy asoslari to'g'risida xabardorligi;

o'quv va kognitiv – bu o'quvchining mustaqil bilim faoliyatiga tayyorligi. Butun o'quv jarayoni ushbu kompetentsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi;

axborot – bu o'quvchilarning turli manbalar ma'lumotlari bilan mustaqil ishlashga, kerakli ma'lumotlarni qidirishga, tahlil qilishga va tanlashga tayyorligi.

Kommunikativ – bu juftliklarda, turli xil tarkibdagi guruhlarda ishlash qobiliyati, o'zini namoyish etish va munozaralarni o'tkazish qobiliyati.

Shaxsiy o'zini takomillashtirishning ijtimoiy-mehnat va vakolatlari – bu jismoniy, ma'naviy va intellektual o'zini o'zi rivojlantirishni amalga oshirishga, oila va maktab oldidagi burch va javobgarlikni anglashga tayyorlik.

Tayanch ma'naviy kompetensiyalar- Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlariga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi.

O'quvchilar ushbu kompetensiyalarni darslarda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda olishadi.

O'qituvchi maktab o'quvchilarida asosiy kompetensiyalarni rivojlantiradi, masalan: o'quv, tashkiliy, intellektual, axborot va ma'naviy.

Nostandart vazifalar o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirishga imkon beradi, chunki ularning echimida kashfiyot donasi mavjud. Maktab o'quvchilarini nostandart muammolarni hal qilishga o'rgatishning ta'siri o'quvchilarga muammolarni hal qilishda maksimal mustaqillikni anglatadi.

Nemis o'qituvchisi Disterveg yaxshi o'qituvchi haqiqatni taqdim etmaydi, balki uni topishga o'rgatadi, deb ishongan. Shu sababli, o'quvchilarni muvaffaqiyatga olib keladigan muammoni mustaqil ravishda hal qilish ko'nikmalarini tarbiyalash o'qituvchining asosiy vazifasidir.

Darslardagi kundalik o'quv ishlari va darsdan tashqari ishlar o'rtasidagi organik aloqani izchil amalga oshirish katta muvaffaqiyatlarga erishishga imkon beradi. Nostandart muammolarni hal qilishda mustaqillik ko'nikmalari, fikrlashning o'ziga xosligi, bilimlarni turli vaziyatlarda tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va qo'llash qobiliyati shakllanadi, bu o'quv, tashkiliy va intellektual kompetensiyalarni o'zlashtirgan zamonaviy o'quvchi uchun muhimdir.

O'quvchining malakasini shakllantirish shartlari quyidagi so'zlar bilan ifodalanishi mumkin: "Bolaning rivojlanishi uchun mahsulotni tushunchalar va g'oyalar shaklida shakllantirish emas, balki unga olib borilgan yo'lning o'zi hal qiluvchi ahamiyatga ega" (A. Lobok). Ushbu g'oya maktabdagi o'quv jarayonining yo'nalishi asosida yotadi. To'g'ri javoblarni bilmaslik, balki savollar berish, o'z versiyalarini, farazlarini taklif qilish, shubha tug'diradigan o'quvchi bunday jarayonning subyektidir.

Ta'lim muhitiga kiradigan o'quvchi uchun asosiy kompetensiyalarni rivojlantirish kam emas va hatto katta ahamiyatga ega. O'qishni boshlab, bola birinchi marta ijtimoiy faoliyatga duch keladi, uning natijalari boshqalar tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega baho bilan baholanadi. Maktab yoshidagi ma'naviy kompetentsiya yutuq motivatsiyasi, o'zboshimchalik, o'ziga nisbatan ijobiy munosabat, o'zini yuqori baholash, qiyin vaziyatlarda konstruktiv xatti-

harakatlar qobiliyati kabi shaxsiy shakllanishlarga asoslanadi. Ularning rivojlanishi, asosan, o'qituvchi tomonidan sinfda yaratilgan muhit bilan belgilanadi.

Shunga asoslanib, maxsus muhitni yaratish quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'quvchi o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlash; unga hurmat va qabulni namoyish etish; muvaffaqiyat vaziyatlarini yaratish, faoliyatni tashkil etishda muvaffaqiyatga ishonish; qiyinchiliklarni engishga yordam berish; o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchini qo'llab-quvvatlash; o'quvchi tushunadigan aniq mezonlar bilan baholashdan foydalanish, etakchi bilan baholash va o'zini o'zi qadrlashning kombinatsiyasi ikkinchisining rollari; o'zaro munosabatlarni tashkil qilishda o'z-o'zini boshqarish va o'zini o'zi baholash funksiyalarini rivojlantirish va ularga ishonish.

Axloqiy me'yorlarni o'zlashtirish – bu boshqa barcha ijtimoiy me'yorlarni shaxs tomonidan o'zlashtirishning asosidir. Shuning uchun ma'naviy tarbiya har bir shaxsni ijtimoiylashtirishning asosiy vazifalaridan biridir. Maktabda bu muammoni eng muvaffaqiyatli hal qilish mumkin. Shubhasiz, maktab nafaqat bolaning ijtimoiylashuvi agenti, balki oila hamdir. Ammo har bir oila bolaga maqsadli sotsializatsiya ta'sirini amalga oshirish uchun etarli bilim va kompetentsiyalarga ega emas. Shuningdek, har bir oila sog'lom axloqiy xatti-harakatlarning obyekti emas.

Zamonaviy ota-onalarning aksariyati "90-yillarning bolalari" deb nomlangan bo'lib, ular ma'naviy va axloqiy bo'shliqda tarbiyalangan. Shu sababli, zamonaviy maktabda ko'pincha nafaqat to'g'ri axloqiy munosabatlarni shakllantirish, balki oilada o'rnatilgan axloqsiz poydevorni tuzatish vazifasi yotadi. Axloqiy ongning etishmasligi salbiy og'ishlarga olib keladi va agar bu holat tegishli hamda o'z vaqtida pedagogik ta'sirsiz qolsa, bu muqarrar ravishda huquqbuzarlik xatti-harakatlariga olib kelishi mumkin.

Asosiy ta'lim darajasida bola "yaxshi" va "yomon"ni chalkashtirib yuboradigan holatlar kam uchraydi. Qoida tariqasida, oila ham, maktab ham, bola ham axloqiy qoidalarni "biladigan" vaziyatni muvaffaqiyatli yaratadilar.

Ammo bu uning yomon ish qilishiga to'sqinlik qilmaydi. Bunda bir nechta sabablar mavjud:

1) hissiy beqarorlik bilan kechadigan o'z-o'zini tartibga solishning buzilishi. Intizomni buzgan holda, o'qituvchini, ota-onani qo'pol muomala qilib, janjallashib, bola bir necha daqiqadan so'ng pushaymon bo'ladi, hissiy noqulaylikni boshdan kechiradi va kechirim so'raydi. Shunday qilib, u noto'g'ri ish qilganini tushunadi, lekin nima uchun bunday qilganini tushunmaydi. Axloqiy me'yorlarni bilish va yuzaki o'zlashtirish to'g'ri xulq-atvorga olib kelmaydi;

2) "qo'ng'iroq". Bola axloqiy me'yorlar haqida aniq tasavvurga ega, ammo ularni ataylab buzadi. Bunday holda, intizomni buzish – yordam so'rash, kattalar e'tiborini jalb qilish istagi o'quvchida paydo bo'ladi. Bola o'z muammolari haqida gapirishga ehtiyoj sezadi, lekin buni qila olmaydi. Ba'zan, chunki u uni anglamaydi yoki etarli hissiy va nutq etukligiga ega emas. Bunday bolalar salbiy e'tiborni jalb qiladilar, chunki ular ijobiy narsalarga erisha olmaydilar. Ular, qoida tariqasida, maktabda va uyda doimiy ravishda tanqid qilinadigan akademik muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

Ikkala holatda ham biz intizomning buzilishi, ya'ni jamiyatda o'rnatilgan axloqiy me'yorlarga mos keladigan muayyan xatti-harakatlar tartibi haqida gapiramiz. Shuning uchun asosiy ma'naviy munosabatlarni shakllantirish intizomni shakllantirishga asoslangan.

Ushbu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda tashqi intizomni shakllantirish kerak, unda qoidalar faqat tashqi nazorat mavjud bo'lganda kuzatiladi.

Ko'pincha o'qituvchilar va ota-onalar birinchi bosqichda natijaga erishadilar, ya'ni tashqi intizomni shakllantiradilar, vazifa bajarilgan deb hisoblashadi. Ammo ichki intizomsiz to'laqonli shaxsni tarbiyalash haqida gapirish mumkin emas.

Hozirgi bosqichda "axloqiy odam" tushunchasini "muvaffaqiyatli odam" tushunchasiga tenglashtirish kerak. Buning uchun talabani ma'naviy Kompetentsiyalarning foydaliligiga ishonitirish kerak, chunki kelajakda ularga muvaffaqiyatli shaxs bo'lishga imkon beradigan ularga ega bo'lish. Bu holda muvaffaqiyat boylikni anglatadi. Ammo boylik muvaffaqiyatga teng kelmaydi. Maktab muvaffaqiyat so'zini boshqa mazmun bilan to'ldirishi kerak. Muvaffaqiyatli odam – bu yaxshi oilaviy odam, do'stlar bilan o'ralgan odam va boshqalar. Buning uchun siz muvaffaqiyat holatini yaratishingiz kerak, ya'ni yaxshi harakatlarga e'tibor qaratishingiz kerak.

Xulosa. Shunday qilib, maktab o'quvchilarining asosiy ma'naviy kompetensiyalarining zamonaviy jihatlari ongga asosiy ma'naviy me'yorlarni muvaffaqiyatli qo'yadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Maktab bolalarni axloqiy me'yorlarga rioya qilishning afzalliklariga ishonitirishi kerak. Bundan tashqari, biz jamiyat uchun foyda haqida emas, balki shaxsning o'zi uchun foyda haqida gapirishimiz kerak. Maktab o'quvchilarida ma'naviy asosiy kompetensiyalarni shakllantirish fanlarni o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. Ta'lim muassasasi faoliyatining asosiy natijasi o'z-o'zidan bilim, ko'nikmalar tizimi emas, balki intellektual, ijtimoiy-siyosiy, kommunikativ, axborot va boshqa sohalarda jamiyatda belgilangan asosiy kompetensiyalar kompleksi bo'lishi kerak.

References:

1. Шитякова Н.П. Особенности духовно-нравственного воспитания школьников в современных условиях: Курс лекций для студентов, обучающихся по специальностям педагогического образования. – Челябинск: ЧГПУ, 2004. – 158 с.
2. Эгамбердиева Н.М. Маданий-инсонпарварлик ёндашув асосида ўқувчиларни шахсий ҳамда касбий ижтимоийлаштириш назарияси ва амалиёти: Пед. фанл. д-ри ... Дис. – Тошкент, 2010. – 332 б.
3. “Узликсиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 2019-й 31-декабрдаги 1059-қарори.